

GUIA PRÁTICO PARA PLANEJAMENTO ANESTÉSICO EM CIRURGIA DE CÃES E GATOS

Karina Bonates Machado
Rodrigo Chamarelli de Almeida
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: Drogas medicamentosas são largamente utilizadas em procedimentos cirúrgicos ou mesmo no controle da dor e são organizadas didaticamente de acordo com suas características físico-químicas e possíveis efeitos esperados no organismo do paciente. Fenotiazínicos (tranquilizantes e sedativos), Benzodiazepínicos (relaxante muscular e sedação), Opioides (controle da dor), Agonistas alfa-2 Adrenérgicos (sedação profunda), Anticolinérgicos (medicação pré-anestésica), Barbitúricos (anestesia geral intravenosa), Amidas (anestésicos locais), Anestésicos Dissociativos (desligamento dos estímulos) são classificações de fármacos que podem ser utilizados de forma injetável ou inalatória para procedimentos anestésicos em animais que necessitem de tratamento cirúrgico seja pré, pós ou trans-operatório; no controle da dor decorrente de processos patológicos, inflamatórios ou até mesmo acidentes traumáticos. O planejamento anestésico, inclui medicação pré-anestésica (MPA), trans e pós-operatória, deve ser elaborado pelo profissional veterinário antes de qualquer procedimento cirúrgico uma vez que é fundamental para o sucesso de uma cirurgia. Cada paciente possui diferentes características que podem estar relacionadas à raça, sexo, idade, doenças pré existentes (comorbidades) entre outras. Um profissional competente fará uso desses fármacos para oferecer o máximo conforto e segurança ao paciente em todas as etapas da terapêutica em questão, por isso o aprofundamento do estudo do tema torna-se relevante. Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento atualizado da literatura disponível a fim de estabelecer um guidelines, inclusive com resumos em tabelas facilitadoras para confecção do planejamento anestésico de acordo com as espécies de pequenos animais domésticos.

Palavras-chave: anestesia; planejamento anestésico; fármacos; cães; gatos.

Practical guidelines to anesthetic planning in surgery for dogs and cats – ABSTRACT: Pharmacological drugs are widely used in surgical procedures or even for pain control and are organized didactically according to their physicochemical characteristics and possible expected effects on the patient's body. Phenothiazines (tranquilizers and sedatives), benzodiazepines (muscle relaxants and sedation), opioids (pain control), alpha-2 adrenergic agonists (deep sedation), anticholinergics (pre-anesthetic medication), barbiturates (intravenous general anesthesia), amides (local anesthetics), and dissociative anesthetics (stimulus suppression) are classifications of drugs that can be used in injectable or inhaled form for anesthetic procedures in animals requiring surgical treatment, whether pre-, post-, or intraoperative, and for pain control resulting from pathological or inflammatory processes or even traumatic accidents. Anesthetic planning, including pre-anesthetic medication (PAM), intra-operative medication, and post-operative medication, must be prepared by a veterinarian before any surgical procedure, as it is essential for the success of the procedure. Each patient has different characteristics, which may be related to breed, sex, age, pre-existing conditions (comorbidities), and other factors. A competent professional will use these medications to ensure maximum comfort and safety for the patient at all stages of the treatment, making in-depth study of the topic essential. This study aims to conduct an updated survey of the available literature to establish guidelines, including summarized tables, for developing anesthetic planning according to the species of small domestic animals.

Keywords: anesthesia; guidelines; drugs; dogs; cats.

Como citar:

MACHADO, K. B.; ALMEIDA, R. C.; SIMÕES, R. S. Q. Guia prático para planejamento anestésico em cirurgia de cães e gatos. *In: VET DAY*, 6.; *MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA*, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080412